
Agricultura Inteligente en Panamá: Conceptualización del Uso de Robots Cuadrúpedos en Agricultura de Precisión

Smart Agriculture in Panama: Conceptualizing the Use of Quadruped Robots in Precision Farming

Dimas H. Concepción P.¹

¹ Escuela de Innovación Digital, Instituto Técnico Superior Especializado, Panamá, Panamá.

² CDS Research Group - Institute of Computer Science, University of Bern, Switzerland.

³ Dirección de Gestión de la Investigación e Innovación, Universidad Iberoamericana de Panamá.

*Autor de correspondencia: dconcepcion@itse.ac.pa

RESUMEN. Este estudio propone un modelo conceptual para integrar robots cuadrúpedos en la agricultura de precisión (AP) en Panamá, como alternativa a tecnologías convencionales con baja eficacia en laderas, suelos fangosos y vegetación densa. A partir de una revisión sistemática de literatura en agricultura de precisión (AP), inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), big data, sensorica y robótica, se diseña una arquitectura modular de ocho módulos (percepción, navegación, adquisición de datos, comunicación, analítica, visualización y gobernanza) que extiende la cobertura de monitoreo y habilita datos multivariados en tiempo real para la toma de decisiones. El valor añadido frente a drones y sensores fijos radica en la movilidad estable a ras de suelo, la medición directa in situ y la gobernanza de datos para trazabilidad y calidad. Como trabajo futuro se plantean pilotos en cultivos con condiciones contrastantes y la evaluación cuantitativa mediante cobertura operativa, calidad de datos, eficiencia de rutas, precisión en detección de plagas y análisis costo-beneficio. La propuesta se alinea con los ODS 2 y 12 y con PENCYT 2025, aportando a la innovación agroindustrial y la seguridad alimentaria.

Palabras clave. Agricultura de precisión, inteligencia artificial, internet de las cosas, robótica aplicada, robots cuadrúpedos, sostenibilidad agrícola.

ABSTRACT. This paper proposes a conceptual model to integrate quadruped robots into precision agriculture in Panama as an alternative to conventional technologies that underperform on steep slopes, waterlogged soils, and densely vegetated areas. Based on a systematic review covering precision agriculture, artificial intelligence, internet of things, big data, sensing, and robotics, we design an eight-module modular architecture (perception, navigation, data acquisition, communication, analytics, visualization, and data governance) that extends ground-level monitoring coverage and enables real-time multivariate data for decision support. The added value over drones and fixed sensors lies in stable ground mobility, direct in-situ measurements, and data governance for traceability and quality. Future work includes pilot deployments across contrasting crops and quantitative assessment using operational coverage, data quality, path efficiency, pest detection accuracy, and cost-benefit analysis. The proposal aligns with SDGs 2 and 12 and PENCYT 2025, contributing to agri-industrial innovation and food security.

Keywords. Applied robotics, artificial intelligence, internet of things, precision agriculture, quadruped robots, sustainable agriculture.

1. Introducción

En el contexto de los desafíos globales relacionados con la seguridad alimentaria, el cambio climático y la necesidad de prácticas agrícolas sostenibles, la agricultura de precisión (AP), fundamentada en la gestión de parcelas agrícolas, aplicando insumos (agua, fertilizantes, pesticidas) en la cantidad, lugar y momento exacto en que se requieren, ha surgido como clave para optimizar los recursos y la productividad [1], [2].

No obstante, en países como Panamá, su implementación aún enfrenta limitaciones. Entre ellas la dificultad de acceso a terrenos agrícolas irregulares, como las laderas y pendientes de los cafetales en Boquete y Renacimiento, los suelos fangosos o de alta humedad de los arrozales en Herrera y Los Santos, y las zonas de vegetación densa en plantaciones de banano en Bocas del Toro, y de caña de azúcar en Coclé. Adicionado a ello, el alto costo de las tecnologías y la limitada conectividad en áreas rurales, dificultan la adopción de estas prácticas [3], [4], [5].

En este sentido, algunos estudios demuestran cómo la integración de inteligencia artificial (IA) y el internet de las cosas (IoT) en aplicaciones agrícolas apoyan a la gestión productiva [6]. Un ejemplo de ello se observa en [7], donde la combinación de IA e IoT permitió procesar datos agrícolas de gran escala con una precisión de 98.32 %, un recall de 97.65 %, una exactitud de 98.65 %, con un tiempo de procesamiento de 0.23 s. Resultados que evidencian el valor de la analítica en la toma de decisiones agrícolas, mejorando procesos como la gestión de cultivos, la predicción de productividad y el uso eficiente de recursos.

De forma complementaria, [8] destaca que la agricultura inteligente basada en IoT, Big Data, sensores, drones y técnicas de machine learning (ML) e IA está transformando los sistemas productivos al incrementar la productividad y reducir los impactos ambientales. Resaltando, los retos vinculados con la gestión de datos, la adopción tecnológica y la rentabilidad, factores relevantes para garantizar una implementación sostenible y escalable de la AP en contextos reales.

De igual manera [9], explora el estado del arte sobre tecnologías aplicadas a sistemas de multi-robots agrícolas, implicando cinco áreas clave, percepción ambiental, asignación de tareas, planificación de rutas, control de formaciones y comunicación colaborativa. Subrayando que la cooperación entre múltiples robots

permite mejorar la eficiencia en labores agrícolas como siembra, fumigación y cosecha, además de reducir costes laborales. Constituyendo una de las vías más prometedoras para la automatización sostenible de la agricultura moderna.

Siguiendo esta perspectiva, una alternativa emergente es la incorporación de robots cuadrúpedos, como el Unitree Go2, capaces de desplazarse en terrenos irregulares en donde, drones o sensores fijos, presentan limitaciones [10], [11]. Estos robots, inspirados en la locomoción animal, ofrecen mayor estabilidad, autonomía de movimiento y capacidad de adaptación en entornos con laderas, suelos fangosos o vegetación densa [11]; por su sistema de percepción, navegación y conectividad IoT, al cual se le puede integrar sensores ambientales, cámaras multispectrales o dispositivos de recolección de datos. Permitiéndoles funcionar como una plataforma móvil para monitoreo agrícola en tiempo real.

A partir de estas consideraciones esta investigación se plantea la confección de un modelo conceptual para la integración de robots cuadrúpedos Unitree Go2 en la AP, con el propósito de evaluar su potencial como plataformas autónomas de monitoreo en entornos agrícolas complejos, a través de la incorporación de sensores ambientales, sistemas de percepción y conectividad IoT. De esta manera, el modelo aspira a sentar las bases para futuras implementaciones prácticas de robótica cuadrúpeda en escenarios rurales donde las tecnologías convencionales enfrentan limitaciones topográficas y climáticas.

Bajo esta perspectiva, este proyecto contribuirá directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2 y 12), garantizando mayor seguridad alimentaria, reduciendo pérdidas agrícolas y promoviendo un uso más responsable de los recursos naturales. Asimismo, se alinea con las prioridades del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCIYT), que identifica la innovación agroindustrial como un área estratégica para el desarrollo sostenible de Panamá [12], [13], [14].

En concordancia con lo anterior, el presente artículo se organiza de la siguiente manera: en la Sección II se presenta el marco teórico, donde se abordan los principales avances en AP, IA IoT y robótica aplicada. La Sección III describe la metodología utilizada para el desarrollo del modelo conceptual, incluyendo la integración de los robots cuadrúpedos Unitree Go2 como

Figure 1 Línea de Tiempo de la agricultura de precisión.

plataformas móviles de monitoreo agrícola. La Sección IV expone aplicaciones potenciales y escenarios de uso en Panamá. La Sección V desarrolla la discusión y los desafíos futuros, considerando tanto aspectos técnicos como sociales de la implementación. Finalmente, la Sección VI presenta las conclusiones y perspectivas de investigaciones orientadas a validar y aplicar este modelo en entornos reales.

2. Marco Teórico

El presente marco teórico ofrece una revisión de los avances tecnológicos enfocados en la AP, con el fin de establecer las bases conceptuales que sustentan esta propuesta.

En primer lugar, se habla de los fundamentos de la AP su evolución en la última década; posteriormente, se examinan tecnologías digitales (IA, IoT, ML) que han potenciado su desarrollo; para así finalmente introducir los robots cuadrúpedos como alternativa tecnológica para los entornos agrícolas complejos.

2.1 Contextualización de la AP y las tecnologías aplicadas

La AP no surge de manera repentina, sino como resultado de un proceso evolutivo que integra avances en tecnologías satelitales, sensores, sistemas de información geográfica e IA. Su propósito ha sido siempre el mismo: optimizar el uso de los recursos agrícolas, ajustando las decisiones de manejo a las características específicas de cada parcela y momento. Esta evolución puede comprenderse mejor al observar los hitos más relevantes

que marcaron su consolidación, desde los primeros experimentos con GPS en los años 80 hasta la actual convergencia con la Agricultura 4.0, como observaremos en la Figura 1.

Dicho de otra manera, la AP se ha consolidado como un paradigma orientado a optimizar los recursos agrícolas mediante la aplicación diferenciada de insumos, considerando las particularidades espaciales y temporales de cada parcela [15], [16]. Este enfoque busca incrementar la productividad, reducir costos y mitigar el impacto ambiental, contribuyendo de manera directa a los ODS, particularmente el ODS 2 (Hambre cero) y el ODS 12 (Producción y consumo responsables) [13], [17].

Un ejemplo práctico de esta evolución se encuentra en [8], el cual analiza la evolución de la AP hacia la agricultura inteligente o Smart Farming en el marco de la revolución industrial 4.0. Explicando cómo las primeras herramientas como el GPS, los sistemas de tasa variable y los monitores de rendimiento permitieron una gestión de los cultivos más exacta, y cómo la integración posterior de tecnologías digitales (IoT, big data, IA, robótica y blockchain) ha modificado la toma de decisiones agrícolas. Facilitando la recolección y procesamiento de datos mediante sensores, drones y plataformas en la nube, permitiendo automatizar diagnósticos, optimizar el uso de insumos, reducir costos de mano de obra y aumentar la eficiencia de la producción, con un impacto positivo tanto en la productividad como en la sostenibilidad ambiental.

De manera complementaria [18], presenta las aplicaciones del Light Detection and Ranging (LiDAR),

Figure 2 Mapa de concurrencia de palabras clave de la revisión sistemática, creado con VOSviewer.

como tecnología de teledetección, que utiliza pulsos láser para generar representaciones tridimensionales detalladas del entorno [19]. El cual destaca en el ambiente agrícola por su utilidad para analizar estructuras de plantas, estimar parámetros biométricos, detectar anomalías en el campo, y monitorear aspectos como la distribución de frutos o el estado de los cultivos en tiempo real. Además de proporcionar datos geoespaciales que contribuyen a una gestión más eficiente y dirigida.

Asimismo [20], describe cómo las redes de sensores inalámbricos (WSN) recopilan datos ambientales como temperatura, humidificación de hojas y otros. Y cómo estos se almacenan (por ejemplo, en bases de datos como PostgreSQL) y se procesan mediante modelos predictivos. Presentando un modelo de regresión lineal que relaciona variables como temperatura y duración del moho en hojas para anticipar enfermedades en manzanos de la región de Cachemira. Además, el estudio incorpora una encuesta local que permite comprender la percepción de los agricultores sobre estas tecnologías y los desafíos que enfrentan para adoptarlas.

En síntesis, la AP se ha beneficiado de un amplio abanico de tecnologías digitales y de teledetección, desde los sistemas de posicionamiento y monitores de rendimiento hasta la integración de sensores avanzados, drones, plataformas en la nube e IA. Estas herramientas han permitido mejorar la toma de decisiones, automatizar procesos y optimizar recursos, beneficiando tanto en el ámbito de la productividad como en sostenibilidad ambiental.

Sin embargo, muchas de estas soluciones muestran limitaciones al ser aplicadas en contextos caracterizados por terrenos irregulares, suelos fangosos, vegetación densa o conectividad reducida, condiciones comunes en los sistemas productivos de Panamá y América Latina. Ante este escenario, surge la necesidad de explorar

nuevas plataformas de movilidad que complementen las tecnologías existentes y brinden mayor versatilidad en la captura de datos agrícolas. Entre estas alternativas destacan los robots cuadrúpedos, cuya capacidad de desplazamiento estable en entornos desafiantes abre un camino prometedor para su integración en la AP, como se analiza en la siguiente sección.

2.2 Robots cuadrúpedos para la AP

Los sistemas autónomos han demostrado un papel importante en la AP, siendo cada vez más relevante en labores como siembra, fumigación, monitoreo y cosecha [21]. No obstante, la mayoría de estas soluciones se ha basado en plataformas con ruedas u orugas, cuya movilidad se ve comprometida en terrenos con pendientes pronunciadas, suelos fangosos o áreas cubiertas por vegetación densa. De igual manera, aunque los drones han ampliado las posibilidades de observación aérea, presentan limitaciones en condiciones climáticas adversas y carecen de capacidad para realizar mediciones directas al nivel del suelo [22].

Ante estas limitaciones, los robots cuadrúpedos han surgido como una alternativa tecnológica de aplicación en la AP. Inspirados en la locomoción animal, estos sistemas se caracterizan por su estabilidad dinámica, autonomía de movimiento y capacidad de adaptación en entornos irregulares o de difícil acceso [23], [24].

En ese sentido, en particular, plataformas como el Unitree Go2 demuestran avances en percepción ambiental, navegación autónoma y conectividad IoT, lo que brinda la posibilidad de integrarlos con sensores agrícolas, cámaras multispectrales y sistemas de recolección de datos en tiempo real. De tal manera que no solo representen una extensión de las tecnologías actuales, sino también una solución versátil para capturar información clave directamente del campo, incluso en

Figure 3 Arquitectura del modelo conceptual propuesto.

escenarios donde las herramientas convencionales resultan insuficientes [10], [25].

3. Metodología

La metodología empleada en este trabajo se orienta a la construcción de un modelo conceptual para la integración de robots cuadrúpedos en la AP, considerando las limitaciones observadas en el contexto agrícola panameño. Dado que el estudio se encuentra en una fase inicial de exploración, no se presenta aún una validación experimental en campo; más bien, se busca establecer un marco metodológico que sirva como base para futuros desarrollos prácticos.

El proceso metodológico se estructuró en dos etapas principales. En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica sistemática de artículos científicos y reportes técnicos relacionados con AP, tecnologías emergentes (IA, IoT, big data, sensores, drones) y robótica aplicada, con énfasis en plataformas cuadrúpedas. De esta primera etapa se rescata la Figura 2 la cual muestra un mapa de concurrencia, reflejando cómo los conceptos asociados a la AP se relacionan y agrupan en distintos clústeres temáticos, representados por colores. Cada clúster muestra un área de conocimiento o tendencia tecnológica que converge en la AP:

- Clúster azul (Agricultura y sostenibilidad agrícola): Representa la base conceptual de la AP, vinculada a la necesidad de producir de manera más eficiente y sostenible, respondiendo a los retos ambientales y sociales.
- Clúster marrón (Agricultura de precisión como núcleo): actúa como puente integrador: enlaza las prácticas agrícolas tradicionales con tecnologías avanzadas, mostrando cómo la AP se convierte en

el eje que articula innovación y desarrollo en el sector.

- Clúster amarillo (Big data y analítica): Indica la relevancia de los datos masivos y la analítica avanzada en la AP, fundamentales para generar información procesable en tiempo real y mejorar la toma de decisiones agrícolas.
- Clúster rojo (Procesamiento de imágenes): Destaca el papel de la visión computacional en la AP, clave para el monitoreo de cultivos, detección de plagas y estimación de rendimientos.
- Clúster verde (Internet of Things – IoT): Refleja la importancia de la sensorización y la conectividad para capturar datos desde el campo en tiempo real, posibilitando sistemas de riego inteligente, control de maquinaria autónoma plataformas de monitoreo remoto.

Por otro lado, la segunda parte, integra el diseño del modelo conceptual con base a la retroalimentación obtenida del proceso revisión bibliográfica realizada, buscando como principal objetivo proveer de una plataforma móvil de monitoreo basada en robots cuadrúpedos capaces de recorrer terrenos complejos, capturar datos multivariados y transmitir/almacenar información para la analítica y toma de decisiones.

Es así como bajo estas consideraciones se presentan los siguientes supuestos y alcances:

- S1) Operación en parcelas pequeñas/medianas con pendientes, suelos fangosos o vegetación densa.
- S2) Conectividad variable: se privilegia un diseño offline-first con sincronización diferida.
- S3) Procesamiento edge (a bordo) para tareas críticas y cloud para análisis históricos.
- S4) Metas de no interferencia con actividades agrícolas y seguridad de operarios.

En este sentido, se propone la arquitectura que observada en la Figura 3. El diseño se estructura en ocho módulos interconectados que permiten pasar de la captura de información en campo hasta la generación de recomendaciones para la toma de decisiones.

El Módulo A corresponde a la plataforma móvil (robot cuadrúpedo), dotada de locomoción estable con 6 grados de libertad y capacidad para transportar la sensorica requerida. A partir de este se integra el Módulo B, conformado por la carga útil sensorica, que incluye sensores ambientales y de cultivo para registrar variables críticas del entorno agrícola. Estos datos se complementan con el Módulo C, orientado a percepción y navegación, el cual fusiona información proveniente de odometría inercial (IMU), visión computacional, LiDAR y GNSS, permitiendo ejecutar algoritmos de localización y mapeo simultáneo (SLAM) y planificar rutas en terrenos complejos.

Toda la información recolectada es gestionada en el Módulo D – Adquisición y orquestación de datos, donde se asegura la sincronización temporal (NTP/PTP), control de calidad (QA) y etiquetado de registros bajo ROS 2. Posteriormente, los datos se transmiten mediante el Módulo E – Comunicación e IoT, que emplea protocolos livianos (MQTT/HTTP) sobre LTE/4G y, en caso de limitaciones de conectividad, recurre a esquemas de fallback como LoRaWAN o almacenamiento local con sincronización diferida.

El procesamiento y análisis de la información se realiza en el Módulo F – Analítica e IA, que combina capacidades de inferencia en edge (detección de plagas, estrés hídrico, índices de vigor) con entrenamiento en la nube para tareas de predicción y análisis histórico. Los resultados alimentan el Módulo G – Visualización y sistemas de apoyo a la decisión (DSS), encargado de generar paneles de control, mapas de calor y recomendaciones prácticas para el manejo de cultivos. Finalmente, el Módulo H – Gobernanza de datos establece lineamientos sobre propiedad, trazabilidad, seguridad y cumplimiento normativo, asegurando que la información recolectada se gestione de manera ética y confiable.

2.3 Limitaciones metodológicas

Este trabajo se circunscribe a una conceptualización basada en revisión sistemática y diseño arquitectural; no incluye experimentos en campo ni análisis comparativos

de desempeño frente a implementaciones reales. La viabilidad operativa depende de factores contextuales (conectividad intermitente, seguridad de operarios, mantenimiento de la plataforma, calibración de sensores y disponibilidad energética). La evaluación de cobertura, calidad de datos, eficiencia de rutas, precisión de detección y coste total de propiedad se deja para prototipos piloto. Estos límites acotan el alcance de las afirmaciones y orientan el plan de validación futura.

4. Conclusiones y Trabajo futuro

Este estudio plantea un modelo conceptual para la integración de robots cuadrúpedos en AP, concebido como una alternativa frente a las limitaciones de las tecnologías tradicionales en terrenos agrícolas complejos, particularmente en el contexto panameño. A diferencia de sistemas convencionales como drones aéreos o vehículos terrestres rígidos, los robots cuadrúpedos ofrecen mayor estabilidad y movilidad en laderas, suelos fangosos y áreas con vegetación densa, ampliando el rango operativo de la AP en entornos desafiantes.

El aporte central de esta investigación radica en el diseño de una arquitectura modular, compuesta por percepción, adquisición de datos, comunicación, analítica, visualización y gobernanza, que establece un marco de referencia para futuras implementaciones. Este enfoque no solo articula capacidades de movilidad autónoma con sensorica ambiental e IoT, sino que también integra la gobernanza de datos como un componente clave para asegurar la trazabilidad, la calidad y la utilidad de la información agrícola en tiempo real.

El modelo se alinea directamente con los ODS 2 (Hambre cero) y ODS 12 (Producción y consumo responsables), así como con las prioridades estratégicas del PENCYT 2025, aportando a la innovación agroindustrial y a la seguridad alimentaria nacional. Su valor añadido se expresa en la posibilidad de extender la AP a zonas donde las tecnologías convencionales muestran baja eficacia o inviabilidad, sentando las bases para un ecosistema agrícola más inclusivo, resiliente y sostenible.

No obstante, este trabajo constituye una conceptualización inicial que requiere validaciones experimentales. En consecuencia, los esfuerzos futuros estarán orientados a la implementación de prototipos

piloto en parcelas con características contrastantes (café en laderas, arrozales en suelos fangosos, banano en zonas de vegetación densa), así como a la evaluación con métricas cuantitativas: cobertura operativa, calidad de datos, eficiencia de rutas, precisión en detección de plagas y análisis de costo-beneficio. Asimismo, se proyecta la exploración de interoperabilidad con tecnologías complementarias (drones, sistemas satelitales, sensores fijos) y la incorporación de un enfoque participativo con agricultores y cooperativas rurales, evaluando la aceptación, usabilidad y sostenibilidad socioeconómica del modelo propuesto.

AGRADECIMIENTOS

DHCP, AE y DDCL agradecemos al Instituto Técnico Superior Especializado Escuela de Innovación Digital, donde trabajamos como profesores asociados. NN, agradece a la Universidad Iberoamericana de Panamá, donde trabaja como coordinadora de la Dirección de Gestión de la Investigación e Innovación.

CONFLICTO DE INTERESES

- Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

DHCP llevó a cabo la concepción de la investigación, el desarrollo metodológico, la redacción del manuscrito y la elaboración de las figuras y tablas. AE participó en la validación técnica del contenido y en la revisión crítica del documento. DDCL colaboró en la revisión ortográfica y de estilo, asegurando la coherencia formal del escrito. IN contribuyó con observaciones en la estructura del texto y en la mejora de la claridad expositiva. NN apoyó en la verificación de la pertinencia del marco conceptual y en la revisión final del manuscrito.

REFERENCIAS

- [1] A. Monteiro, S. Santos, y P. Gonçalves, “Precision Agriculture for Crop and Livestock Farming—Brief Review”, *Animals*, vol. 11, n.º 8, p. 2345, ago. 2021, doi: 10.3390/ani11082345.
- [2] M. P. R. de Souza y Z. S. Bidarra, “Política pública de apoyo a agricultura digital”, *Rev. Política Agríc.*, vol. 31, n.º 2, pp. 18-18, jul. 2022, Accedido: 1 de septiembre de

2025. [En línea]. Disponible en: <https://rpa.sede.embrapa.br/RPA/article/view/1705>
- [3] Eduardo Ceruelo, “Agricultura en Panamá: Tradición, Innovación, Sostenibilidad”. Accedido: 1 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://nanogropanama.com/agricultura-en-panama/>
- [4] C. Cedeño, E. Flores, J. Leiva, y J. Fábrega, “Potenciando la Agricultura Regenerativa a Través de la Enseñanza-Aprendizaje sobre Calidad de Suelos en IPTs de Educación Media en Panamá”, *Congr. Nac. Cienc. Tecnol. – APANAC*, pp. 349-255, sep. 2023, doi: 10.33412/apanac.2023.3958.
- [5] Ministerio de Ambiente, “Atlas Ambiental de la República Panamá - SINIA-PANAMÁ”. Accedido: 1 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://sinia.gob.pa/atlas-ambiental-de-la-republica-panama/>
- [6] V. Moysiadis, P. Sarigiannidis, V. Vitsas, y A. Khelifi, “Smart Farming in Europe”, *Comput. Sci. Rev.*, vol. 39, p. 100345, feb. 2021, doi: 10.1016/j.cosrev.2020.100345.
- [7] A. Sharma *et al.*, “Artificial intelligence and internet of things oriented sustainable precision farming: Towards modern agriculture”, *Open Life Sci.*, vol. 18, n.º 1, ene. 2023, doi: 10.1515/biol-2022-0713.
- [8] E. M. B. M. Karunathilake, A. T. Le, S. Heo, Y. S. Chung, y S. Mansoor, “The Path to Smart Farming: Innovations and Opportunities in Precision Agriculture”, *Agriculture*, vol. 13, n.º 8, p. 1593, ago. 2023, doi: 10.3390/agriculture13081593.
- [9] W. Mao, Z. Liu, H. Liu, F. Yang, y M. Wang, “Research Progress on Synergistic Technologies of Agricultural Multi-Robots”, *Appl. Sci.*, vol. 11, n.º 4, p. 1448, ene. 2021, doi: 10.3390/app11041448.
- [10] M. Liu, J. Xiao, y Z. Li, “Deployment of Whole-Body Locomotion and Manipulation Algorithm Based on NMPC Onto Unitree Go2Quadruped Robot”, en *2024 6th International Conference on Industrial Artificial Intelligence (IAI)*, ago. 2024, pp. 1-6. doi: 10.1109/IAI63275.2024.10730633.
- [11] F. Xiao, T. Chen, y Y. Li, “Egocentric Visual Locomotion in a Quadruped Robot”, en *Proceedings of the 2024 8th International Conference on Electronic Information Technology and Computer Engineering*, New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2025, pp. 172-177. Accedido: 1 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1145/3711129.3711160>
- [12] L. web de la salud, “PENCIYT 2025–2029 impulsa la ciencia, la tecnología y la innovación como motor de transformación de Panamá”, La Web de la Salud. Accedido: 1 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://bit.ly/4611Yak>

- [13] M. V. Fontolan, R. B. Ferrareze, A. Signor, y R. de S. Lima, “ODS 2: fome zero e agricultura sustentável no contexto rural”, *Segur. Aliment. E Nutr.*, vol. 29, pp. e022004-e022004, jul. 2022, doi: 10.20396/san.v29i00.8665666.
- [14] “Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Accedido: 2 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible en: <http://bit.ly/45JAjvL>
- [15] A. R. A. Zanin *et al.*, “Reduction of pesticide application via real-time precision spraying”, *Sci. Rep.*, vol. 12, n.º 1, p. 5638, abr. 2022, doi: 10.1038/s41598-022-09607-w.
- [16] L. García *et al.*, “Deployment Strategies of Soil Monitoring WSN for Precision Agriculture Irrigation Scheduling in Rural Areas”, *Sensors*, vol. 21, n.º 5, p. 1693, ene. 2021, doi: 10.3390/s21051693.
- [17] S. Gomes y M. Pinho, “Can we count on the commitment of European SMEs to achieve SGD12? An exploratory study of business sustainability”, *J. Clean. Prod.*, vol. 425, p. 139016, nov. 2023, doi: 10.1016/j.jclepro.2023.139016.
- [18] G. Rivera, R. Porrás, R. Florencia, y J. P. Sánchez-Solís, “LiDAR applications in precision agriculture for cultivating crops: A review of recent advances”, *Comput. Electron. Agric.*, vol. 207, p. 107737, abr. 2023, doi: 10.1016/j.compag.2023.107737.
- [19] I. Kim *et al.*, “Nanophotonics for light detection and ranging technology”, *Nat. Nanotechnol.*, vol. 16, n.º 5, pp. 508-524, may 2021, doi: 10.1038/s41565-021-00895-3.
- [20] R. Akhter y S. A. Sofi, “Precision agriculture using IoT data analytics and machine learning”, *J. King Saud Univ. - Comput. Inf. Sci.*, vol. 34, n.º 8, Part B, pp. 5602-5618, sep. 2022, doi: 10.1016/j.jksuci.2021.05.013.
- [21] J. M. G. Albores, M. de J. M. Cruz, J. Y. A. Llanes, E. L. Carrasco, V. G. Vázquez, y N. G. Cárdenas, “Avances y perspectivas de la agricultura de precisión para la sostenibilidad agrícola”, *XIKUA Bol. Científico Esc. Super. Tlahuelilpan*, vol. 12, n.º 24, pp. 1-6, jul. 2024, doi: 10.29057/xikua.v12i24.12790.
- [22] P. M. García Arias, J. I. Avilés Monroy, V. Mendoza Morán, J. R. Hechavarría Hernández, y L. A. Espín Pazmiño, *Drones para la agricultura de precisión, un enfoque al cultivo de la Pitahaya*, 1.ª ed. Editorial Tecnocientífica Americana, 2022. doi: 10.51736/ETA2021CI3.
- [23] A. S. Del Castillo Criollo y D. A. Hernández Losada, “Implementación de una red de sensores para labores de investigación aplicada sobre la plataforma cuadrúpeda existente en la UAO”, may 2025, Accedido: 10 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://red.uao.edu.co/entities/publication/f2bf0df4-1f2e-4126-9dcf-7b3aab7e7cca>
- [24] L. T. Castellanos-Serrano *et al.*, “Sistema de registro de temperatura-humedad aplicado a robot hexápodo para polinización artificial en la agricultura”, *Rev. Cienc. Téc. Agropecu.*, vol. 31, n.º 4, dic. 2022, Accedido: 10 de septiembre de 2025. [En línea]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2071-00542022000400008&lng=es&nrm=iso&tlng=en
- [25] N. Gyrichidi, M. P. Romanov, Y. Y. Tsepkin, y A. M. Romanov, “Enabling Navigation and Mission-Based Control on a Low-Cost Unitree Go1 Air Quadrupedal Robot”, *Designs*, vol. 9, n.º 2, p. 50, abr. 2025, doi: 10.3390/designs9020050.